

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238374>

**ОПОЗИЦІЯ МОРАЛІ МІСТА Й СЕЛА
У ТВОРЧОСТІ ПАНАСА МИРНОГО**

Ольга МАТВЄЄВА

(Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка

НАН України, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0752-0485>

Olha Matvieieva. The opposition of urban and rural morality in the work of Panas Myrnyi. The article deals with unfinished prose works by Panas Myrnyi, in particular “Burghers” (“Mishchany”), a fragment of “Peaceful City” (“Myrne Misto”). The author analyses the problem of the “city/village” opposition as “own” and “foreign” environments and a struggle between authentic rural elements and foreign urban civilization as a reflection of the space of the colony from every day to the metaphysical dimension. First, Myrnyi’s hostile attitude towards the city is emphasized, which is connected with his populist views. The research identifies morality, upbringing, education, language, work, clothing, and leisure as key markers that distinguish urban and rural residents. It is found that Panas Myrnyi depicts the world of employees, artisans, shopkeepers, and workers morally crippled by the city, engulfed in debauchery, laziness, moral nihilism, and incessant drunkenness. The author draws attention to the fact that, in the context of understanding the city as a centre of moral destruction, Myrnyi actualizes the theme of “nought power”, which is fundamental in his work, understanding the life of “people of the bottom”, “people of the night”, who are representatives of the urban type – worldwide vagabonds, two-faced brawlers and prostitutes. The article analyzes the urban environment as the birthplace of bureaucracy, the space of exploitation, commerce, and the dominance of solid mercantile interests. At the same time, rural labour is presented as systematic, honest, and primarily connected to the land.

Keywords: populism, the image of the village, urban space, traditional patriarchal morality, the theme of “nought power”, the image of an urban person.

Панас Мирний – відомий український письменник другої половини XIX ст., літературна творчість якого припадає на період, позначений в історії ліквідацією кріпосного рабства, селянською емансипацією (Реформа 1861 р.), зародженням громадівського руху, актуалізацією народницьких ідей та ін. У низці своїх творів, зокрема і в незавершній й малодослідженій на сьогодні прозі, письменник осмислює одну із засадничих проблем – опозиції міської й сільської етики. Так, незакінчену повість «Міщани» присвячено зображенню життя міщанства й ремісників 60–70-х XIX ст., гострих соціальних питань, пов’язаних зі скасуванням кріпацтва, а також явищу зародження народницького руху в містах. Однак, передусім, Мирний змальовує світ морально скалічених містом людей, поглинутих розпустою, ледарством, моральним нігілізмом. Мешканці міста охоплені похмури, безнадійним, позбавленим сенсу життям, яке лише й визначають зосередження на побутових дрібницях, безпробудне пияцтво й примітивні любові. Мирнівське місто становить проклятий осередок «згуби» з повіями, утриманками, халамидниками, п’яницями, шахраями та ін. Так, Петро Стешенко, колишній панський помічник, переїжджає до міста, перетворюється на крамаря, організовує біржу перевезень, купивши коней і фаєтони, а згодом, після реформи, приєднується до споживацької громади й стає прикажчиком: «городське життя його давно манило до себе своєю широкою та людною течією. Його непосидюча шамотна натура, його удачі до торгу ще змалку тягли у город... Зараз скинув просту мужичу свиту, а натяг міщанський довгий балахон, швидко з селянина став справжнім городянином, городським міщанином» (Мурнуї, 1970, р. 312).

Проте незабаром помирає його дружина, так і не змігши адаптуватися до динамічного й неспокійного життя в місті: «селянка до послідньої кісточки у її тілі, вона ніяк не могла пойняти, що то город, що село», «ніяк не розбирала, чого та страмна робота, а та не страмна, чого те так треба робити, а друге так» (Мурнуї,

1970, р. 312). Діти новоспеченого ремісника, навпаки, виростили справжніми містянами, дотримувалися «городянських» звичаїв, що виявлялося в ставленні до одягу, праці, патріархальних моральних приписів: «Старша дочка, вже підліток, соромилася не то у запасках ходити, як мати, а і в спідниці не хоче, плаття їй ший»; «Робити там коло печі або на полі жати – боже, який страм, хай те наймички та мужики роблять. Де ж таки на сонці пекти отаке ніжне тіло або руки каляти об чорні горшки» (Мурнуї, 1970, р. 312). Таким чином, дві старші дочки через брак належного виховання («[мати] за своїм частим нездоров'ям теж не дуже часто доглядала до дочок, хай собі ростуть, дума», їй «здавалося, що то так, як і на селі, виростуть, знайдуться люди, поберуть [заміж]»; «на дочок Петро не звертав ніякої уваги: де вони були, що вони робили, за п'янством Петрові ніколи було доглядатися») й негативний вплив міського оточення (слід згадати слова Домки: «з ким же мені водитися, коли між нашим братом [ремісниками – О. М.] від першої до послідньої усі такі? Хай і так, хай і повії») вийшли за межі патріархального родинного укладу, позбулися батьківської опіки, стали утриманками чоловіків: «Ім нічого було кинути рідну оселю й піти на содержаніє. Ні сором батькові, ні сором самим не здержав їх» (Мурнуї, 1970, р. 340). Після того Стешенко почав вести розгульний спосіб життя, знайшов собі розпусницю, «всьогосвітню волоцюгу» (цей образ зринає і в творі «Лихий попунав»), внаслідок чого господарство занепадало, оселя згоріла, через борги він був змушений продати частину землі («чи й варт городянину з землею возитися? Городянину купить-продать, ото його діло! ...спустив Петро і землю, і лісок» (Мурнуї, 1970, р. 316)).

Отож, під згубним впливом міста морально деградують як представники старшого, так і молодшого покоління (сцена у шинку, де зустрічаються батьки й діти). Таким постає Павло Пустирнак, якого пан ще змалку віддав навчатися ремеслу: «служив і виріс у городі на легкій роботі, серед людського гомону, викохався, вимостився – паничем діло», «був він і в шевцях, і в столярах, і в шорниках, а наслідок піймав до каретника» (Мурнуї, 1970, р. 317). Звикнувши до фізично легкої і не завжди чесної праці, він після проголошення кріпацької волі

повернувся до батька в село справжнім ледарем й гульвісою: «Що йому, городянському майстрові, було робити на селі? Не стояли його руки ні до граблів, ні до коси, ні до рала? Більше він блукав по шинках, збирав товариство, гуляв по вулицях» (Мурнуї, 1970, р. 317). Згодом Пустирнак покинув сім'ю та господарство й знову пішов до міста, де найнявся візником на біржу до Стешенка. Попри вміння вправно вести бесіду й справляти на людей приємне зовнішнє враження, Павло насправді був шахраєм, брехуном, «городським» ледарем, який звик вести паразитичний спосіб життя й зраджувати дружині: «плата добра, роботи ніякої – сиди собі та, знай, подавай, коли гукають, а то забіг у шинок, чи чаю напивсь, чи чого їсти заказав і знову сиди, і знову дожидай» (Мурнуї, 1970, р. 317). Прикметно, що хлопець дуже органічно, як «свій», вливається в міський простір, позаяк «город», на думку Мирного, приваблює деморалізованих суб'єктів, класичних представників всесвітніх волоцюг, – халамидників та босок («не нахвалиться містом – все його так і тягне, так і рветься»).

Показову ілюстрацію невідворотного процесу заперечення приписів традиційної моралі обивателями демонструють події міського гуляння («наші форсять») зі сценами розпивання алкогольних напоїв хлопцями й дівчатами, їхні п'яні розваги в шинку, згадки про сороміцькі історії: «Худа слава ходила про їх по городу. Анютка і тепер живе з прикажчиком, Марусю бачили, як вона темної ночі, гуляла з паничем, обнявшись, до Фенинки, усі знають, фельдфебель ходе. Чого ж їм? Для них усе рівно. Їм нічого теряти» (Мурнуї, 1970, р. 340). Саме тому, коли Стешенко зустрічає молодшу доньку Домку з компанією в шинку й осуджує їх за аморальну поведінку («Дівки – та по шинках! Як московки, повії які городські!»), то Анютка без жодних докорів сумління радіє, що в неї немає «ні батька, ні матері», а Фенинка ще й хвалиться, що «мати ніколи ні слова їй не скаже», а «як побаче, що із москалем спить», то «ще й рядом обох прикриє». Домка ж як порядна й чесна дівчина намагається зробити правильний життєвий вибір й керуватися чіткими моральними орієнтирами, не піддаватися впливу згубного обивательського оточення: «тут і себе бережи, і других стережися. У жилах Домочки, видно багато

улилося не батькової, а материнної крові. І з виду вона вдавалася не міщанською дочкою, а простою селянською дівкою, тільки одітою у міщанський убор» (Мурнуї, 1970, р. 340). Однак через спосіб життя батька, безлад в родині й господарстві дівчина починає сумніватися, обмірковувати альтернативні сценарії, які різко контрастують з моральними приписами традиційної селянської культури (хоче втекти з дому й піти на утримання, як її сестри, або ж податися в найми до чужих людей).

Таким чином, в повісті актуалізовано проблему опозиції міста й села, нещадної боротьби між автентичною сільською стихією та чужою міською цивілізацією. На перший погляд, роль міста в розвитку економічного життя, торгівлі дуже важлива навіть для сільського мешканця: «Життя у городі куди простіше, ніж на селі або на хуторі; там коли-не-коли лучиться купець продати що, а то ярмарку жди, щоб продати, – у городі ж товар не залежить – сьогодні є, а на завтра вже й розібрали» (Мурнуї, 1970, р. 312). Однак насправді Мирний зображує місто як несприятливе й вороже середовище, це простір зла й наживи, в якому домінують експлуатація, комерційний підхід, суцільні меркантильні інтереси: «У сьому проклятому місті немає, здається, чоловіка, щоб на своє жив, а все на чужі гроші. І тут було щось землі багато. Продав усе – то вже, мабуть, і від землі небагато залишилося. Ніде, здається, гірше немає, як по цих містах... тут гроші, як та трава, ніколи не перебувають, тільки ніколи їх і в руках немає. В одного взяв – другому віддав. Все, як у тій прірві» (Мурнуї, 1970, р. 359). Спочатку сільські жителі відчують деяку ейфорію, захоплюються новими можливостями міського життя (Мар'я: «нам, селянам, здається, що в місті тільки й жити»), однак згодом під впливом розуміння деморалізації традиційного ладу народного життя в городах, через відчуття руйнування зв'язків зі «своїм» середовищем вони починають прагнути втечі, шукати шляхів відступу з небезпечної території: «Коли б бог дав дотягти до року – нехай йому! Хороші тільки бубни за горами, а зблизька – шкурятяні. Піду додому, у село. Там хоч і роботи більше, зате у свято спочинеш, а тут ні в будень, ні в свято немає тобі спочинку» (Мурнуї, 1970, р. 359).

Отже, письменник осмислив міське середовище як резиденцію аморальності, бюрократії, вимір експлуатації, комерції, домінування прагматичних інтересів, тоді як сільський простір репрезентував як автентичний, природний, пов'язаний з чесною працею та приписами традиційної патріархальної моралі.

References:

- Panas, Myrnyi. (1970). *Nezavershena proza* [Unfinished Prose]. In S. D. Zubkov (Eds.). Vol. 4. Kyiv : Naukova dumka [in Ukrainian].
- Panas, Myrnyi. (1970). *Nezavershena proza* [Unfinished Prose]. In S. D. Zubkov (Eds.). Vol. 5. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
- Panas, Myrnyi. (1968). *Tvory* [Works]. In S. D. Zubkov (Eds.). Vol. 1. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
- Panas, Myrnyi. (1960). *Tvory* [Works]. In A. T. Synhaivska (Eds.). Vol. 2. Kyiv : Derzhavne vydavnytstvo khudozhnoi literatury [in Ukrainian].
- Ushkalov, L. (2012). *Realizm – tse eskhatolohiia: Panas Myrnyi* [Realism is eschatology: Panas Myrnyi]. Kharkiv : Maidan [in Ukrainian].